

Milica Ilić,
Junior Researcher,
Central European Academy, Budapest,
Republic of Hungary

UDK: 347.426.6(497.11+430+44)

UDK: 347.515.1(497.11+430+44)

DOI: 10.5281/zenodo.17813543

PARENTS' LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THEIR CHILDREN TO THIRD PARTIES IN SERBIAN, GERMAN, AND FRENCH LAW

The paper analyzes the legal concept of parents' liability for damage caused by their children to third parties through a comparative overview of Serbian, German, and French law. The aim is to explore the similarities and differences between these legal systems in defining the conditions, scope, and limits of such liability. The article first examines the foundations of civil liability in each system, focusing on fault-based liability and strict liability (objective elements) that characterize such parental responsibility. In Serbian law, the emphasis is on presumed parental fault and the possibility of exoneration from liability by providing proof of proper supervision. German law, rooted in the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), introduces a more nuanced approach, balancing fault-based liability principles with strict liability in certain circumstances. French law, influenced by the Code civil traditions, has evolved toward a nearly objective (strict liability) model of parental responsibility, where fault plays a diminished role. The paper concludes that while all three systems aim to ensure protection for injured parties and promote responsible parenting, they differ significantly in how they balance the interests of the injured party and the family.

Keywords: parents' liability, child-caused damage, strict liability, fault-based liability, Serbian, German and French law.

Milica Ilić,
*Istraživač-pripravnik,
Centralnoevropska akademija, Budimpešta,
Republika Mađarska*

ODGOVORNOST RODITELJA ZA ŠTETU KOJU NJIHOVA DECA PROUZROKUJU TREĆIM LICIMA U SRPSKOM, NEMAČKOM I FRANCUSKOM PRAVU

Rad analizira pravni koncept odgovornosti roditelja za štetu koju njihova deca prouzrokuju trećim licima, kroz uporedni pregled srpskog, nemačkog i francuskog obligacionog prava. Cilj je da se ispitaju sličnosti i razlike između ovih pravnih sistema u definisanju uslova, obima i granica takve odgovornosti. U radu se prvo razmatraju ključne odredbe o odgovornosti roditelja u građanskom pravu ovih država, naročito u pogledu utvrđivanja elemenata odgovornosti zasnovane na krivici i objektivne odgovornosti roditelja. U srpskom pravu, naglasak je na pretpostavljenoj krivici roditelja i mogućnosti oslobađanja od odgovornosti kroz dokaz o pravilnom nadzoru. Nemačko pravo, utemeljeno u nemačkom Građanskom zakoniku (BGB), uvodi nijansiraniji pristup, uravnotežujući principe odgovornosti zasnovane na krivici sa principima objektivne odgovornosti roditelja u određenim okolnostima. Francusko pravo, utemeljeno na tradiciji Građanskog zakonika (Code civil), evoluiralo je ka gotovo objektivnom modelu roditeljske odgovornosti, gde krivica igra manju ulogu. Iako sva tri sistema imaju za cilj da obezbede zaštitu oštećenih i promovišu odgovorno roditeljstvo, u radu se zaključuje da se ova tri sistema značajno razlikuju u načinu na koji uravnotežuju interese oštećene strane i porodice.

Ključne reči: odgovornost roditelja, šteta koju prouzrokuje dete, odgovornost zasnovana na krivici, objektivna odgovornost, srpsko, nemačko i francusko pravo.